

УДК 314.74

DOI

РАЗВИТИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОТНОСИТЕЛЬНО СТРАН ТРЕТЬЕГО МИРА

Поляков В. Ю.,

*Кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры конституционного и международного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Шимановский Д.И.,

*студент юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Данная статья освещает развитие миграционной политики Европейского Союза. Определены основные проблемы и вызовы, стоящие перед Европейским Союзом в связи с многочисленной миграцией из стран третьего мира. Также внимание уделяется соблюдению прав человека и противодействию дискриминации ксенофобии в странах Европейского Союза.

Ключевые слова: Европейский Союз, легальная миграция, политическое убежище, дискриминация, права человека.

DEVELOPMENT OF THE MIGRATION POLICY OF THE EUROPEAN UNION REGARDING COUNTRIES OF THE THIRD WORLD

Polyakov V.Y.,

*PhD in Law, associate professor,
Professor of the Department of Constitutional and International Law
SEE HPE «Donetsk National University»*

Shimanovsky D.I.,

*student of the Faculty of Law
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk Peoples Republic*

This article highlights the development of the migration policy of the European Union. The main problems and challenges facing the European Union in connection with the numerous migration from the third world countries have been identified. Also, attention is paid to the observance of human rights and combating discrimination against xenophobia in the countries of the European Union.

Keywords: European Union, legal migration, political asylum, discrimination, human rights.

Актуальность. В XXI веке население Европейского Союза ежегодно увеличивалось на 2 млн человек. Итак, в процессе исторического развития Европейского Союза страны-участницы пришли к выводу, что необходимы комплексные решения по правовому урегулированию вопросов миграционной политики.

Первым мероприятием ЕС в этом вопросе был саммит глав государств и правительств в городе Тампере 15-16 октября 1999 года, на котором было отмечено общую политику по миграции и убежищу. 24 декабря 2000 г. страны Европейского Союза и ООН при поддержке международных организаций подписали Договор о трансграничном сотрудничестве, направленный против торговли людьми, особенно женщинами и детьми, а также против нелегальной миграции, которая осуществляется автомобильным, воздушным или морским путем [1, с. 16]. В 2002 году, во время председательства Франции в Европейском Союзе, было вынесено две поправки: о борьбе с торговлей людьми от 19 июня 2002 г. и от 28 ноября 2002 г. – об уголовной ответственности тех, кто способствует нелегальному въезду в страну и нелегальному пребыванию. Другим действенным шагом в совместной политике Европейского Союза во время председательства Греции стало создание в 2003 г. Европейского агентства управления и операционного сотрудничества на внешних границах. Среди обязанностей нового органа была координация деятельности существующих центров контроля сухопутных границ в Берлине, авиаграниц в Риме и двух центров контроля морских границ в Мадриде и Афинах. Также агентство организовывало учебные семинары для работников пограничной службы, предоставляло технические средства по организации перечня и учета нелегальных мигрантов.

Следует отметить, что вопросами формирования миграционной политики в Европейском Союзе занимаются многие ученые и политики, среди которых Я. Варвитсиотис, Г. Хамбуроглу, В. Пападаки, Е. Пападаки, Х. Поттеринг, Е. Клампт, К. Димитрия. Среди актуальных проблем в области борьбы с нелегальной миграцией особое внимание уделяется реализации положений Договора от 29 апреля 2004 года, где обозначены критерии предоставления для граждан стран третьего мира, которые стали жертвами торговли людьми, долгосрочных прав на

пребывание в стране. В 2003 году было утверждено Заявление Брюсселя по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

Главной целью программы, которая была принята на заседании Европейского Совета в Брюсселе 4 ноября 2004 г., было усиление совместных возможностей ЕС и государств-участников в обеспечении основных прав, минимальных требований относительно минимальных процедурных стандартов и доступа к юридической защите; предоставление защиты согласно Женевской Конвенции 1951 г. и других международных договоров; регулирование потоков миграции и контроль внешних границ ЕС; борьба против организованной пограничной преступности и противодействие терроризму; прогресс в вопросах взаимного признания судебных решений и устранение препятствий при рассмотрении гражданских и семейных дел, которые выходят за пределы национальных границ.

Договор был заключен в Варшаве в 2005 году, когда было открыто новое Агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах стран-членов ЕС ФРОНТЕКС (FRONTEX). Успешная работа в этом направлении может быть только при тесном сотрудничестве со странами происхождения нелегальных мигрантов.

Таким образом, особое внимание уделяется исследованию способа оценки отношений со странами третьего мира и соответствующей разработке механизма предупреждения нелегальной миграции в общей миграционной политике.

Европейский Союз поддерживает страны третьего мира, такие как Украина и Балканские страны. Это происходит в рамках реализации таких программ, как TACIS (для Восточной Европы и Центральной Азии), MEDA (для Средиземноморских стран), CARDS (для Юго-Восточной Европы). AENEAS – это одна из главных программ, она предоставляет экономическую и техническую помощь странам третьего мира в важнейших сферах миграционной политики [2, с. 55].

С отменой контроля на внутренних границах ЕС особое внимание стало уделяться контролю за внешними границами. Кроме вышеупомянутых мероприятий, направленных на предупреждение нелегальной миграции, Совет Европы, согласно Амстердамской Конвенции, должен на первой стадии формирования пространства свободы, безопасности и права

позаботиться о правилах пересечения внешних границ. Эти правила должны соблюдать все страны ЕС для осуществления контроля за лицами, которые пересекают границы с визами, которые дают право находиться в странах ЕС до 90 суток.

Для этого создан перечень стран третьего мира, граждане которых нуждаются в визах или не требуют виз. Такой перечень был составлен в 1999 году, к которому со временем было внесено много изменений в 2001, 2003, 2005 гг. В 1999 году было также утверждено Положение о свободном передвижении лиц с долговременными визами [3, с. 186].

В 2004 году начата разработка обобщенной системы предоставления виз (VIS), целью которой стал сбор биометрических данных и утверждение визы общего образца для стран третьего мира. Банк данных (VIS), содержащий биометрические данные лиц, их цифровые отпечатки пальцев, должен бороться против подделок разрешений на въезд для граждан стран третьего мира. Уже в конце 2004 года было утверждено использование биометрических данных для предоставления права на въезд, а также прав на временное пребывание в странах Евросоюза. Также своевременно были унифицированы требования к процедуре предоставления виз в страны Евросоюза, включая визы, которые выдают на границах и визы для моряков [4, с. 38].

На заседании Европейского Совета в Тампере (Финляндия) прямо заявили, что окончательные направления потока мигрантов предусматривают поддержку стран происхождения и транзита мигрантов. Кроме этого, нужен согласованный план миграционной политики, где будут проанализированы вопросы, которые поднимаются по правам человека и развитию стран третьего мира. Также необходимо укрепление стран происхождения и транзита мигрантов относительно выполнения обязательств Европейского Союза в случаях их возвращения. За последние годы Исполнительный комитет заключил ряд соглашений со странами третьего мира (Гонконг, Макао, Шри-Ланка, Албания) о возврате нелегальных мигрантов.

Эти соглашения направлены на скорое возвращение в страну происхождения или транзита нелегальных мигрантов [2, с. 56].

Кроме этих сделок, можно обратить внимание еще и на другие мысли общественной политики о статусе

депортированных. В 2001 году была принята Директива по взаимному признанию решений о депортации жителей стран третьего мира. Три года спустя было предоставлено решение, которое определяет критерии и практические методы о компенсации экономического дисбаланса из-за применения этой директивы. По инициативе Германии в ноябре 2003 года была принята директива, которая касается предпосылок транзита в случае отправки нелегальных мигрантов самолетом [5, с. 165].

В апреле 2004 года Европейским Советом поддержана итальянская инициатива по отношению к организации коллективного возвращения самолетом жителей из стран третьего мира, нелегально проживающих на территории двух или больше стран-участниц ЕС.

В сентябре 2005 года Европейский Совет представил план директивы, которая была направлена на гармонизацию действий стран ЕС в процессе возвращения нелегальных мигрантов. Среди этих важных тем, которые представляют этот план, являются добровольное возвращение и задержания (срок, условия задержания и т.д.) нелегальных мигрантов, право обжаловать решение о депортации и срока запрета возвращения в страны Европейского Союза [5, с. 166].

Общественная европейская миграционная политика содержит, кроме средств борьбы против нелегального пребывания мигрантов, также средства, которые касаются легальной миграции в странах-участницах Европейского Союза. При этом можно применять подход правовых норм каждой страны-участницы в отношении оснований приема и оставления жителей стран третьего мира. В 1999 году начал действовать Амстердамский договор в сфере легальной миграции и были изданы две важные доктрины, которые определили режим досрочного получения жилья жителями стран третьего мира. Имеются в виду доктрины о воссоединении семьи с правовым статусом относительно досрочных получателей жилья жителей стран третьего мира [2, с. 58].

В ноябре 2003 г. была утверждена Доктрина о правах воссоединения семьи.

Согласно этой доктрине страны ЕС по определенным предпосылкам требуют разрешить въезд и проживание для супружеских пар и несовершеннолетних детей жителей стран

третьего мира, которые имеют право оставаться или быть признанными в качестве беженцев.

Страны ЕС должны согласовывать реформы с национальным законодательством до октября 2005 года. Чуть позже была принята доктрина о праве воссоединения семьи,

Агентство ООН по делам беженцев UNHCR сделало четкие предостережения относительно доктрины. Эта доктрина отличается от других тем, что она определяет различия в отношении отдельных категорий беженцев. По мнению Агентства ООН по делам беженцев, доктрина содержит исключительно узкое определение единства семьи. Воссоединение семьи ограничивается парами и несовершеннолетними детьми, за исключением, например, беженцев-подростков [2, с. 54].

22 декабря 2003 г. президент Европейского парламента обратился в суд Европейских сообществ, прося об отмене определенных норм Доктрины о праве воссоединения семьи и попросил решить этот вопрос скорее. По мнению Европейского парламента, Доктрина нарушает фундаментальные права, особенно права на жизнь семьи, а также требования относительно дискриминации [2, с. 60].

Европейский Союз планирует превратить Европейский центр контроля за расизмом и ксенофобией в организацию фундаментальных прав.

Согласно выводам специальной сессии в Тампере, страны-участницы Европейского Союза должны развивать и продвигать комплексную и многомерную политику в отношении общественной интеграции жителей стран третьего мира, законно проживающих в Европейском Союзе. Эта политика должна иметь эффективный вклад в соединении с демографическими и экономическими вызовами, которые были приняты Европейским Союзом. В течение последних лет можно отметить маленький прогресс на уровне Европейского Союза по динамической политике интеграции граждан в европейское общество.

В 2003 году Европейская Комиссия запустила пилотные программы по интеграции (INTI) для граждан из стран третьего мира. На саммите в Салониках в июне 2003 г. Европейский Совет предложил Европейской Комиссии представить годовой отчет по вопросам миграции и интеграции в Европу, содержащий миграционные данные и информацию о программах и

мероприятиях в этих сферах по всей территории ЕС. Первый отчет о миграции и интеграции опубликован в июле 2004 года, стал новым инструментом управления развития общей миграционной политики.

В сентябре 2005 года Европейская Комиссия в своем заявлении, в соответствии с требованиями Европейского Совета, пыталась заложить основы для европейской структуры интеграции, предложив конкретные меры по осуществлению вышеуказанных общих основных принципов, направленных на согласованность мер, принятых на уровне Союза и государств-членов ЕС.

Постепенное развитие общеевропейской системы предоставления убежища является одной из главных целей общеевропейской миграционной политики. К концу апреля 2004 г. были утверждены минимальные общие законы для этой сферы; но еще не была принята соответствующая директива. Исходя из этого, на втором этапе будет создана совместная европейская система предоставления убежища.

Одним из ключевых элементов общеевропейской политики предоставления убежища является установление критериев и процедур, которые будут определены государством-членом, имеющим право рассматривать ходатайство о предоставлении убежища гражданину страны третьего мира в государстве ЕС. Вопрос регулируется Дублинским регламентом II, принятым в 2003 году, который стал дополнением к Дублинской конвенции 1991 года. Кроме того, с Дублинского регламента II исключили возможность многократного применения и предусмотрели для каждого заявителя единого порядка возможность предоставления убежища в странах ЕС. Эффективное осуществление этого регламента будет обеспечено путем создания системы сравнения цифровых отпечатков пальцев (Eurodac) всех лиц, ищущих убежища в возрасте от 14 до 50 [2, с. 58].

Еще одним важным мероприятием общей европейской политики для предоставления убежища было принятие в июле 2001 года Директивы о минимальных стандартах по предоставлению временной защиты в случае массового наплыва беженцев, а также о мерах, способствующих сбалансированному распределению нагрузки на государства ЕС, принимающих таких лиц, а также с последствиями этого приема (burdensharing).

Период временной защиты составляет один год и может быть продлен еще на один. Лица, пользующиеся временной защитой, могут в любое время подать заявление на убежище. Еще они имеют право на выполнение независимой или зависимой оплачиваемой работы и помощь в виде социальных льгот, а также имеют право на воссоединение с их семьей. Директива по минимальным правилам по предоставлению временной защиты была первым юридически обязательным инструментом защиты, через который можно было достичь политического соглашения после вступления в силу Амстердамского договора [2, с. 51].

В 2003 году Совет официально принял Директиву по установлению минимальных стандартов для приема лиц, ищущих убежища в государствах-членах ЕС. Директива направлена на обеспечение предоставления бедным, ищущим убежища людям приемлемых условий жизни: жилье, здравоохранение, доступ к образованию и рынку труда и т.д. Еще в апреле 2004 г. Совет ЕС официально принял Директиву о минимальных стандартах для признания граждан стран третьего мира или лиц без гражданства как беженцев или лиц, нуждающихся в дополнительной защите и предоставлении этой защиты. Положения настоящей Директивы стали предметом острой критики со стороны UNHCR, который считает, в частности, что недопустимо ставить знак равенства между защитой, предусмотренной государством, с защитой партий или организаций и международных организаций, управляющих государством или крупными частями ее территории. Международные организации, в соответствии с международным правом, не могут быть приравнены к государству. В сентябре 2000 года Комиссия представила проект директивы по общим правилам, регулирующий предоставление или отказ в статусе беженца. Проект направлен на создание правовых границ, которые согласно общим правилам и срокам обеспечат быстрое и эффективное рассмотрение заявлений на предоставление убежища, представленных на рассмотрение государствам-членам ЕС.

В сентябре 2005 года Комиссия сообщила о программах региональной защиты, в которых изучались возможности некоторых стран третьего мира, находящихся рядом со страной происхождения беженцев, обеспечить условия защиты, необходимые для указанных лиц.

2 и 3 июня 2005 был принят План действий по реализации Гаагской программы путем принятия конкретных мероприятий и, в частности, для надлежащего и своевременного осуществления и выполнения законов национального законодательства, оценивая их на практике и ставя новые цели в конкретные сроки.

Таким образом, с учетом развития нынешней общей миграционной политики стран-членов ЕС, становится ясно, что несмотря на продолжающийся процесс создания свободного, безопасного и справедливого пространства, особенно в политической сфере, есть только несколько необходимых и юридически обязательных правил. Кроме того, некоторые государства-члены ЕС или не принимают непосредственно обязательные решения (правила, директивы и решения), или поздно включают их в национальное законодательство, и только тогда, когда их заставляют с вмешательством суда ЕС. Общая политика в области убежища и беженцев до сих пор имеет слабые стороны. Европейский Союз в будущем планирует тесно сотрудничать в области миграционной политики и разработать процедуры, которые выходят за рамки этих принятых минимальных стандартов, тем не менее, среди государств-членов нет согласия по срокам реализации этой политики. Большинство правительств считают, что проект по разработке единой системы предоставления убежища к 2010 году был слишком амбициозным. UNHCR выразило разочарование, потому что государства-члены не выполнили обещание, данное на специальном саммите в Тампере. Неоднократно государства-члены ЕС пытались с помощью политики в отношении беженцев улучшить защиту в странах происхождения и качество систем убежища в Союзе.

Разработка комплексной и динамичной миграционной политики остается важной областью национального значения, несмотря на высокую степень сотрудничества между государствами-членами на европейском уровне.

Список использованных источников

1. Бурда М.А. Миграционная политика: мировая практика и российская действительность / М.А. Бурда // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – С. 14-25.

2. Бистрина М.Г. Миграционная политика Европейского Союза / М.Г. Бистрина // PolitBook. – 2019. – № 1. – С. 49-61.

3. Давыдов В.Н. Миграционная экспансия в ЕС: причины, механизмы, последствия / В.Н. Давыдов // Вопросы политологии. – 2016. – №1(21). – С. 184-191.

4. Новикова И.Д. Международно-правовое регулирование незаконной миграции в рамках Европейского Союза / И.Д. Новикова // ScienceTime. – 2018. – № 5(53). – С. 36-40.

5. Назарова М.Ф. Правовое регулирование и меры борьбы с организацией незаконной миграции в миграционной политике в странах Европейского Союза / М.Ф. Назарова // EUROPEAN-RESEARCH: материалы междунар. науч.-практ. конф. В 2-х ч.; Пенза, 7 июня 2019 г. – Пенза, 2019. – С. 164-166.

УДК323.28

DOI

ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Трандафилова И.В.,

*преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Ковалёва Е.А.,

студентка группы Юр-18-1

факультета юриспруденции и социальных технологий

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена борьбе с терроризмом, анализу теоретических положений и законодательства международного права, направленного на регулирование данного преступления. Рассматриваются различные воззрения на природу данного явления, оцениваются существующие точки зрения.

Ключевые слова: *Донецк, ДНР, право, насилие, международный терроризм, закон, дефиниция, политика, норма права.*